

Sevara Fayzullayeva

Urganch Davlat universiteti 3- bosqich talabasi

Vaqlar o‘tar

Necha kunlar o‘tdi mana
Kimlar qolar kimlar ketar
Nopoklar ahvoli ana
Dili boklar baxtga yetar

Nodonsan deganlar qani
Qara ular atrofingda
Kecha ustingda kulganlar
Senga kulib turishibdi

Vaqlar o‘tdi yeldek ko‘chib
Unda qolgan qayg‘u qancha
Ketdi bari yoddan o‘chib
Axr yillar o‘tdi ancha

Ustingdan kulganlar qani
Nodonsan deganlar qani
Qara ular atrofingda
Mexribonlar senga qara

Vaqlar o‘tar oradan yana

Sabr qilgan baxtga yetar

Necha kunlar o‘tdi mana

Kimlar qolar kimlar ketar